

BOLALIKDAN KO'P TILLARNI O'RGANISHNING INSON SHAXSIY RIVOJI UCHUN AHAMIYATI

Dushatova Shoxsanam, *FarDU o`qituvchisi*

Qurbonaliyeva Munira, *FarDU talabasi*

Annotatsiya: xorijiy tillarni o`rganish inson hayotida katta ahamiyatga ega. Nega deganda, ikki yoki undan ortiq tilli odamlarning miyasi faolroq, xotirasi yaxshiroq, ijodiy qobiliyati yaxshiroq rivojlangan, muammolarni esa nostandart usullarda hal qilishga moyilroqligi fikrimiz dalilidir. Shunday ekan, ushbu maqolada bolalikda ko`plab chet tillarini o`rganishning inson hayotidagi ahamiyati haqida muhokama qilinadi.

Kalit soʻz va iboralar: chet tili, ikki tillilik, tilni oʻzlashtirish, oʻqituvchi, oʻquvchi, koʻrgazmali qurollar.

Abstract: learning foreign languages is of great importance in human life. Because people who are bilingual or learnt more than one language have more active brains, better memory, better creative abilities, and are more inclined to solve problems in non-standard ways. Therefore, this article discusses the importance of learning many foreign languages in childhood in human life.

Key words and phrases: foreign language, bilingualism, language acquisition, teacher, learner, visual aids.

Аннотация: изучение иностранных языков имеет большое значение в жизни человека. Потому что, люди, говорящие на двух языках или владеющие более чем одним языком, обладают более активным мозгом, лучшей памятью, лучшими творческими способностями и более склонны решать проблемы нестандартными способами. Поэтому в данной статье рассматривается важность изучения многих иностранных языков в детстве в жизни человека.

Ключевые слова и фразы: иностранный язык, двуязычие, овладение языком, учитель, ученик, наглядные пособия.

Xorijiy tillarni bolalikdan o`rganishning ahamiyati judayam katta hisoblanadi. Chunki, bolada axborotni tez qabul qilishi bilan birga uning nutqi ham rivojlanayotgan davri bo`ladi. “Yoshlikda olingan bilim, toshga o`yilgan naqsh”,- deb bejizga aytishmaydi. Shu sababli ham hozirgi kunda chet tillarni o`qitish maktabgacha ta`lim muassasalari ya`ni bog`cha paytidanoq yo`lga qo`yilgan va bolalarning talab va qiziqishlaridan kelib chiqqan holda dars mashg`ulotlari olib borilmoqda. Bola besh oylik davridan boshlab atrofida sodir bo`layotgan voqeliklardagi tovushlarni qaytara boshlaydi va onasi gapirgan gaplarga taqliq qiladi. Taxminan, ikki yoshdan boshlab esa o`z ona tilini ongli ravishda bila boshlaydi. Bolada til va tafakkurning rivojlanish jarayonlari birgalikda kechadi. To`rt yoshdan o`n yoshgacha bo`lgan oraliqda bolada xorijiy tillarni o`rganish ko`nikmasini hosil qilish mumkin. Eng muhimi, xorijiy tillarni erta o`rganishning talablariga amal qilish kerak. Bog`cha yoshidagi bolalarga xorijiy tillarni o`rgatish alohida juda katta e`tibor va ma`suliyatni talab etadi. Boshqacha aytganda, grammatika qoidalarini tushuntirishdan voz kechib, bolaning dunyoqarashi va qiziqishidan kelib chiqqan holda o`rganishga oson va tushunarli darslar o`tkazish kerak. Albatta, bunda ingliz va rus tillarida ko`plab suratli she`rlar, qo`shiqlar, ertak va hikoyalar, subtitrlil multfilmlar, oddiy matnlar muhim o`rin tutadi. Ko'rgazmali qurollardan imkon qadar ko'proq foydalanishning samarasi juda katta. Chet tilini o'rgatish jarayonida bolani iloji boricha gapirishga undash kerak. Talaffuz chet tilini o'rganishning muhim qismidir. Bunda texnik vositalardan foydalanish yaxshi samara beradi. Chet tilidagi og`zaki matnlarni qayta-qayta tinglash orqali bola ularni eslab qoladi va og`zaki nutqda ularga taqlid qiladi. Masalan, multfilmlardagi saundtreklar, she`r va qo`shiqlardan foydalanish bolaga zavq bag`ishlaydi va uning xotirasida tez saqlanib qoladi.

Chet tilini o`rganishimizning ahamiyatlari:

Bolalikdan chet tillarini o`rganish miyamizni o`stiradi, nafaqat bolalik balkim ulg`aygach ham. Tadqiqotlar shuni ko`rsatadiki, biz necha yoshda bo`lishimizdan qat`iy nazar, boshqa tillarni o`rganishning kognitiv afzalliklarini namoyish etadi.

Ikki tilli odamlarning miyasi kattaroq, xotirasi yaxshi, ijodiy, muammolarni hal qiladigan va hokazolar. Ushbu afzalliklar nafaqat chet tillarini o`rganishni, balki hamma narsani o`rganishni osonlashtiradi. Chet tilini o`rganganingizda sayohatlar osonlashadi va arzonlashadi. Albatta ko`p insonlar sayohat qilishni yoqtirishadi. Chet davlatga borganimizda til bilish biz uchun juda katta foyda beradi. Oddiygina ovqatlanish uchun kirganimizda o`zimiz istagan taomni bemalol tushuntira olamiz. Yo`l so`rashni ham o`zimiz atrofdagi mahalliy xalqdan so`rab, qiyinchiliklarsiz eplay olamiz. Agar biz o`zimiz bilan gid oladigan bo`lsak juda qimmatga tushib ketgan bo`lardik bu ham chet tilini o`rganish va bilishning qanchalik muhim ekanligiga dalil.

Yana chet tillarini o`rganish ish topish uchun yo`l ochadi. Ko`proq kompaniyalar dunyoning bir necha, ko`pincha o`nlab mamlakatlarida ish olib bormoqdalar, ammo ular hech bo`lmaganda bitta chet tilini tushunadigan odamlarni ishga yollamasdan buni qila olmaydilar. Hattoki kichik mahalliy kompaniyalarda ham ikkinchi tilda gaplashish qobiliyati bizni boshqa ishchilardan ajratib qo`yishi ehtimoli katta hisoblanadi va yana albatta, chet tillarini o`rganayotganda yangi do`stlar orttirish imkonini beradi. Yangi chehralar, yangi dunyo qarashlar, qiziqarli odamlar bilan tanishish va umrbod do`st bo`lib qolish, albatta, intilishimizga arziydigan maqsadlardir barchasi. Xorijiy tillarni o`rganish bu jarayonlarni tezlashtirishning ishonchli usuli hisoblanadi. Til bizning his- tuyg`ularimizni, xohish-istaklarimizni ifoda etishga va atrofimizda yangi dunyoqarashlar, yangi do`stlar bilan bog`lanishda yordam beradi va mazmunli munosabatlar paydo bo`ladi.

Xorijiy tillarni o`rganish bizni ko`proq ochiq fikrlashga undaydi, chet tilini o`rganish va mutlaqo yangi madaniyatlar va dunyoqarashlarga singib ketish orqali ochiq fikrlaydoigan, tushunadigan, bag`rikeng insonga aylanishning eng ishonchli usuli va mutlaqo bebahodir. Chet tilini o`rganishning yana bir ahamiyatli tarafi shundaki, o`z tili va madaniyatini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Chet tilini o`rganish aslida insonga teskari psixologiyani jalb qilishligi va o`z ona tilini va madaniyatini yaxshiroq tushunishiga imkon beradi. Bu chet tilini o`rganishning

ahamiyatining eng kutilmagan afzalliklaridan biri hisoblanadi. Biz nafaqat madaniy urf-odatlarimiz, balki birinchi tilimizning grammatikasi, soʻz boyligi va talaffuz uslublari toʻgʻrisida ham ancha xabardor boʻlamiz. Koʻp tillarni oʻrganishning afzalliklari bizning hayotimizning deyarli barcha jabhalarida muvaffaqiyat qozonish uchun bizni moslashtirish qobiliyatiga ega. Koʻp tillarni oʻrganish juda muhimdir va chet tilini oʻrganish uchun son-sanoqsiz bunday sabablar mavjud hisoblanadi. Chet tilini oʻrganish til toʻsiqlarini yengishga yordam beradi va insonlarni oʻzaro tushunishini chuqurroq darajasida bogʻlaydi.

Yoshi bilan odamlar chet tilini oʻrganishda hech qanday toʻsiqlarga duch kelmaydilar, albatta, atrofdagi omillardan tashqari. Shunday ekan, hali ham kech emas, koʻp tillarni oʻrganishning hayotimizdagi ahamiyati va oʻrni judayam katta hisoblanadi.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
2. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
3. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
4. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
5. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
6. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.

7. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
8. Аббасова, Н. К. (2020). ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА. In *НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* (pp. 35-39).
9. Iminovna, M. A. (2022). The Study of Metaphors, Metonymies and Phrasal Verbs in Gotthold Ephraim Lessing's Works Nathan the Wise.
10. Iminovna, M. A. (2022). LESSINGNING "EMILIYA GALOTTI" ASARI TARJIMASI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR.
11. Mo'minov, S. (2020). Мутулаа маданиятининг лингвокультурологик тамойиллари. *FarDU. ILMIY XABARLAR–НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФЕРГУ*.
12. Mo'Minov, S. (2022). MEMUAR, BAG 'ISHLOV VA MARSİYALARDA RAHBAR MULOQOT XULQIGA XOS QIRRALARNING NAMOYON BO'LISHI. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 689-694.
13. Satriiddinovna, M. M. (2021). Kokand is Essential in Educational Literature The Place of His Works. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(4), 38-44.
14. Satriiddinovna, M. M. (2021). Peculiarities of Muqimi's Work and Its Significance. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 2(3), 75-77
15. Ashurbaeva, R. K. (2021). Ways of effective Implementation of Integration. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
16. Xaitov, L. A. (2021, December). THE ISSUE OF SUSTENANCE AND PROFESSION IN HAKIM TERMIZI'S WORK "BAYANUL KASB" ("DESCRIPTION OF THE PROFESSION"). In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 67-69).
17. <https://intellect.ml/speech-development-of-preschool-children-2060>